

Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

19/2/2010

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΤΣΗΣ

ΑΕΜ 10696

Παρακολούθηση πυρκαγιών από δορυφορικές παρατηρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Δεδομένα προγράμματος WFA του ESA

Στατιστική και γεωγραφική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του προγράμματος World Fire Atlas του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που απεικονίζουν θερμά σημεία στην επιφάνεια της γης και αποδίδονται κυρίως σε πυρκαγιές βιομάζας. Γίνεται μελέτη της συμπεριφοράς διαφόρων γεωγραφικών περιοχών ως προς την εμφάνιση αυτών των γεγονότων και επιχειρείται εύρεση συσχετισμών που δικαιολογούν την παρατηρούμενη συμπεριφορά. Η επεξεργασία και η διαχείριση των δεδομένων βασίζεται στη χρήση λογισμικού στατιστικής και «Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών» (GIS).

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα	2
1 Παρουσίαση.....	4
1.1 Περίληψη.....	4
1.2 Περιγραφή δεδομένων.....	4
1.3 Περιγραφή πρωτογενών δεδομένων	5
1.4 Μορφή δεδομένων προς χρήση (Product Formats).....	6
1.4.1 ATSR-2	6
1.4.2 AATSR.....	7
1.5 Εργαλεία ανάλυσης.....	8
1.5.1 Microsoft Office Excel 2007 με τα πρόσθετα εργαλεία Analysis ToolPak.....	8
1.5.2 Microsoft Office Access 2007.....	8
1.5.3 ESRI ArcMap 9.3 ως τμήμα του ArcGIS Desktop 9.....	8
1.5.4 XTools Pro 6.1	9
1.5.5 Hawth's Analysis Tools	9
2 Επεξεργασία.....	10
2.1.1 Προετοιμασία δεδομένων.....	10
2.1.2 Παρουσίαση δεδομένων	12
2.2 Ανάλυση.....	19
2.2.1 Περιοχή Τροπικών.....	19
2.2.1.1 Επιλογή τροπικών περιοχών.....	19
2.2.1.2 Διόρθωση λόγω περιοχής Σαχάρας.....	20
2.2.1.3 Στατιστική επισκόπηση Τροπικών.....	21
2.2.2 Περιοχή Μεσογείου	28
2.2.2.1 Επιλογή της περιοχής της Μεσογείου.....	28
2.2.2.2 Στατιστική επισκόπηση Μεσογείου	30
2.3 Σύνδεση των συμπερασμάτων της ανάλυσης με κλιματικούς και άλλους παράγοντες.....	32
2.3.1 Γεγονότα Ινδονησίας 1997-1999(5).....	32
2.3.2 Γενική επισκόπηση επίδρασης του φαινομένου El Niño.....	34
2.3.3 Σχέση μεταξύ μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών και εμφάνιση θερμών σημείων.....	35
2.3.4 Διαφορά Μεσογειακού οικοσυστήματος και τροπικών.....	37
3 Συμπεράσματα σχόλια.....	39

3.1	Παράλειψη του πεδίου της ώρας.	39
3.2	Αναγωγή νυχτερινών γεγονότων στο σύνολο της ημέρας.	39
3.3	Επίδραση της περιφοράς του δορυφόρου στην ανίχνευση.....	39
3.4	Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων.....	40
3.5	Πολυπλοκότητα της φύσης του φαινομένου.	40
3.6	Περιορισμοί των δεδομένων του WFA.....	41
3.7	Παρατήρηση μη αναμενόμενης συμπεριφοράς.	41
3.8	Επίλογος.....	41
4	Παράρτημα	42
4.1	Αναλυτικότερη παρουσίαση χειρισμού πρωτογενών δεδομένων.....	42
4.1.1	Ανάκτηση δεδομένων.....	42
4.1.2	Εισαγωγή στο Excel.....	42
4.1.3	Εισαγωγή στην Access.....	42
4.1.4	Εισαγωγή στο ArcGIS.....	42
4.2	Εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν.....	42
4.2.1	Microsoft Office Excel 2007.....	42
4.2.2	ArcGIS	43
4.3	Ηλεκτρονικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επεξεργασία των δεδομένων μας.....	43
4.3.1	Ζώνες μέσης ετήσιας θερμοκρασίας.....	43
4.3.2	Κλιματική ταξινόμηση Koeppe (Köppen).....	43
5	Βιβλιογραφία	46

1 Παρουσίαση.

1.1 Περίληψη.

Στατιστική και γεωγραφική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του προγράμματος World Fire Atlas του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), που απεικονίζουν θερμά σημεία στην επιφάνεια της γης και αποδίδονται κυρίως σε πυρκαγιές βιομάζας. Γίνεται μελέτη της συμπεριφοράς διαφόρων γεωγραφικών περιοχών ως προς την εμφάνιση αυτών των γεγονότων και επιχειρείται εύρεση συσχετισμών που δικαιολογούν την παρατηρούμενη συμπεριφορά. Η επεξεργασία και η διαχείριση των δεδομένων βασίζεται στη χρήση λογισμικού στατιστικής και «Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών» (GIS).

1.2 Περιγραφή δεδομένων.

Η εργασία βασίζεται στο προϊόν του προγράμματος ATSR¹ World Fire Atlas (WFA)(1) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ESA(2). Το πρόγραμμα ATSR WFA εντάσσεται στο σύνολο προγραμμάτων Data User Element (DUE) και στη συνέχεια τους, Data User Program (DUP), που έχουν ως γενικό σκοπό:

- Τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να επιτρέπει την ανάπτυξη θεσμικών και εμπορικών εφαρμογών από τους χρήστες.
- Την υποστήριξη ευρωπαϊκών εταιρειών στην ανάπτυξη και επίδειξη προϊόντων πληροφόρησης που προέρχονται από τις τρέχουσες και μελλοντικές αποστολές του ESA.
- Την υποστήριξη της βιομηχανίας στην καθιέρωση χρήσιμων και αποδοτικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα ATSR WFA είναι ο πρώτος μακρόχρονος Άτλας παρακολούθησης «πυρκαγιών» που αναπτύσσεται. Χρονικά εκτείνεται από το Νοέμβριο του 1995 έως σήμερα. Εντοπίζει με ακρίβεια όλα τα σημεία υψηλής θερμοκρασίας (Hot Spots) κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων και των λάμπσεων φυσικού αερίου. Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται είναι ο ATSR-2 στο δορυφόρο ERS-2

¹ Along Track Scanning Radiometer(14)

(1995-2002) και ο AATSR² στο δορυφόρο ENVISAT (2003-σήμερα). Η ανίχνευση γίνεται στο ατμοσφαιρικό παράθυρο ακτινοβολίας του μέσου υπερέθρου στα 3,7 μm.

Στη συνέχεια, θα ταυτίζουμε τα καταγεγραμμένα γεγονότα (θερμά σημεία ή hot spots) με πυρκαγιές βιομάζας. Ανάμεσα στα δεδομένα μας, υπάρχει μικρό πλήθος γεγονότων, τα οποία δεν οφείλονται σε καύση βιομάζας αλλά ανθρωπογενών πηγών θερμότητας. Λόγω όμως, της πρωτογενούς επεξεργασίας (βλ. παράγραφο 1.3) και της μεγάλης διαφοράς του αριθμού των γεγονότων καύσης βιομάζας, μπορούμε να αγνοήσουμε οποιαδήποτε επίδραση των τεχνητών σημείων στην ανάλυσή μας.

1.3 Περιγραφή πρωτογενών δεδομένων

Τα δημοσιοποιημένα δεδομένα του προγράμματος ATSR WFA αποτελούν αποτέλεσμα δευτερογενούς επεξεργασίας. Χρονικά εκτείνονται από το Νοέμβριο του 1995 έως σήμερα. Οι διαθέσιμες χρονοσειρές είναι προϊόντα δύο διαφορετικών αλγορίθμων επεξεργασίας.

- Αλγόριθμος 1 (Algo 1): Hot spot εάν: 3.7 micrometers > **312K** ή **38,85°C**.
- Αλγόριθμος 2 (Algo 2): Hot spot εάν: 3.7 micrometers > **308K** ή **34.85°C**.

Η ευαισθησία ανίχνευσης εξαρτάται από τη θερμότητα της φωτιάς, και μπορεί να περιγραφεί ως: 0,1 εκτάριο στους 600K έως 0,01 εκτάριο στους 800K, σε μια θερμοκρασία υποβάθρου 300K.

Τα πρωτογενή δεδομένα του ATSR, κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιλαμβάνουν 4 συχνότητες: 1.6, 3.7, 11.0 και 12.0 micrometers. Η διάταξη ATSR έχει ανάλυση 1km και εύρος σάρωσης 512km(3).

Κατά τη χρήση των καταγραφών των θερμών σημείων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί του αλγορίθμου λόγω νεφοκάλυψης, ατμοσφαιρικών συνθηκών και δευτερογενών εκπομπών. Η θερμοκρασία της φωτιάς και η έκτασή της δεν υπεισέρχονται στην επεξεργασία.

² Advanced Along-Track Scanning Radiometer; this instrument is in fact the same design as the ATSR-2 flying on ERS-2. It has four infrared channels and three visible channels. The swath, centered on the subsatellite ground track, is imaged under two different incidence angles in both spectral bands(14).

Τα προτερήματα του ATSR είναι τα ακόλουθα:

- Λόγω της νυχτερινής ανίχνευσης, απουσία τεχνητών hot spot λόγω ηλιακής ανάκλασης.
- Σωστή αντίληψη των γεγονότων με τον Αλγόριθμό 1 (όχι εσφαλμένες καταγραφές): αξιοπιστία των δεδομένων.
- Μόνο τα εικονοστοιχεία (pixels) κοντά στο ναδίρ αναλύονται.
- Μικρό μέγεθος εικονοστοιχείων και λιγότερα προβλήματα από άλλες πηγές ακτινοβολίας.
- Η χωρίς απόκλιση τροχιά του ERS, επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών ετών.
- Η υψηλή ραδιομετρική ευαισθησία επιτρέπει την ανίχνευση μικρών ή μη εκτεταμένων πυρκαγιών.

Γνωστά προβλήματα:

- Η επικάλυψη των καρτέ του ATSR (κάποια γεγονότα μπορεί να ανιχνευτούν διπλά).
- Ανίχνευση θερμών επιφανειών (με τον Αλγόριθμο 2).
- Υποτίμηση του αριθμού των γεγονότων (hot spot) σε παγκόσμιο επίπεδο (μόνο οι φωτιές κατά τη διάρκεια της νύχτας ανιχνεύονται).

1.4 Μορφή δεδομένων προς χρήση (Product Formats).

1.4.1 ATSR-2

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε δύο μορφές:

- Ένα μηνιαίο χάρτη (.gif)
- Ένα μηνιαίο αρχείο γεγονότων (ASCII), με μία γραμμή για κάθε εντοπισμένο σημείο (.FIRE).

Η διαμόρφωση κάθε γραμμής είναι:

[Date Time Latitude Longitude NDVI StationEOL]

Το μήκος της κάθε εγγραφής είναι 46 χαρακτήρες (Πίνακας 1).

Όνομα πεδίου	Διαμόρφωση	Περιγραφή
Date	YYMMDD	Year Month Day
Time	HHMMSS.MMM	Hour Minute Second . Millisecond
Latitude	s999.999	(s : sign)
Longitude	s999.999	(s : sign)
NDVI	--	N/A
Station	ESR	Esrin
EOL	\r\n	Carriage return Line Feed

Πίνακας 1. Μορφή δεδομένων ATSR-2 WFA του Αλγορίθμου 1.

1.4.2 AATSR

Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε δύο μορφές:

- Έναν μηνιαίο χάρτη (.gif)
- Ένα μηνιαίο αρχείο γεγονότων (ASCII), με μία γραμμή για κάθε εντοπισμένο σημείο (.FIRE).

Η διαμόρφωση κάθε γραμμής είναι:

[Date Orbit Time Latitude Longitude]

Το μήκος της κάθε εγγραφής είναι = 66 χαρακτήρες (Πίνακας 2).

Όνομα πεδίου	Διαμόρφωση	Περιγραφή
Date	YYYYMMDD	Year Month Day
Orbit	9999	Orbit number
Time	HHMMSS.MMM	Hour Minute Second . Millisecond
Latitude	s999.999	(s : sign)
Longitude	s999.999	(s : sign)

Πίνακας 2. Μορφή δεδομένων AATSR WFA του Αλγορίθμου 1.

1.5 Εργαλεία ανάλυσης

Για την επεξεργασία, διαχείριση και απεικόνιση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υπολογιστικά εργαλεία. Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή τους ήταν η δυνατότητα εισαγωγής των δεδομένων από την πρωτογενή τους μορφή (ASCII), η δυνατότητα αναγνώρισης και διαχείρισης του είδους της πληροφορίας, και η μεταξύ τους ανταλλαγή στοιχείων. Παρακάτω παρουσιάζεται η χρήση τους.

1.5.1 Microsoft Office Excel 2007 με τα πρόσθετα εργαλεία Analysis ToolPak.

Με αυτό έγινε η εισαγωγή των δεδομένων από τα μηνιαία αρχεία (.FIRE). Κύρια συμβολή ήταν η δυνατότητα αναγνώρισης της διαμόρφωσης της ημερομηνίας και των στηλών διαφορετικών δεδομένων. Απαραίτητη ήταν η χρήση αυτής της έκδοσης, καθώς οι προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το σύνολο των δεδομένων σε έναν ενιαίο πίνακα. Πέρα από την εισαγωγή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική επεξεργασία και την απεικόνιση των δεδομένων. Ιδιαίτερη δυνατότητα είναι η ευκολία με την οποία μπορούν να γίνουν ιστογράμματα με ημερολογιακή ομαδοποίηση.

1.5.2 Microsoft Office Access 2007.

Χρήση ως ενδιάμεσου μέσου μεταξύ του Excel και του ArcGIS. Παρόλο που το ArcGIS μπορεί να διαβάσει αρχεία Excel (.xls), λόγω του πλήθους των καταχωρίσεων, η αποθήκευση ήταν δυνατή μόνο στη νέα μορφή αρχείων (.xlsb). Με τη βοήθεια της Access τα δεδομένα εκφράστηκαν σε αρχείο βάσης δεδομένων dBASE (.dbf) το οποίο έχει πολύ καλή συμβατότητα με το ArcGIS και άλλα προγράμματα. Έτσι μεταφέρονται σωστά οι πληροφορίες του είδους των δεδομένων κάθε καταχώρισης.

1.5.3 ESRI ArcMap 9.3 ως τμήμα του ArcGIS Desktop 9.

Το βασικό εργαλείο απεικόνισης και στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων σε γεωγραφική βάση. Σημαντική είναι η δυνατότητα συνδυασμού και άλλων πληροφοριών με γεωγραφική κατανομή. Το πρόγραμμα έχει πολλά εργαλεία απεικόνισης και επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων ενώ μπορεί να δεχτεί εργαλεία από τρίτους κατασκευαστές καθώς και προϊόντα γλώσσας

προγραμματισμού. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι εξειδικευμένα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια άλλων, σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.

Για το πρόγραμμα αυτό, είναι διαθέσιμες διάφορες βάσεις δεδομένων. Κάποιες από αυτές διανέμονται ελεύθερα, ενώ κάποιες μέσω συνδρομής. Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι πρόσβασιμες μέσω του διαδικτύου, οι οποίες ενημερώνονται συνεχώς και τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε. Στους παρόχους αυτών των πληροφοριών συγκαταλέγονται ειδικευμένες επιχειρήσεις πανεπιστήμια και κρατικοί οργανισμοί. Έτσι, είναι διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριών οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με τα πρωταρχικά μας δεδομένα κατά την ανάλυση.

1.5.4 XTools Pro 6.1³

Πακέτο εργαλείων που μπορεί να προστεθεί στο ArcGIS. Με αυτό δημιουργήθηκαν γεωγραφικά πλέγματα για τον υπολογισμό της κατανομής των δεδομένων.

1.5.5 Hawth's Analysis Tools⁴

Πακέτο εργαλείων που μπορεί να προστεθεί στο ArcGIS. Με αυτό έγινε η καταμέτρηση των γεγονότων που περιέχονται σε κάθε στοιχείο του γεωγραφικού πλέγματος.

Κατά την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν και κάποια άλλα εργαλεία, τα οποία τελικά απορρίφθηκαν. Κάποια από αυτά ήταν το SPSS, το Origin και το MapPoint. Οι λόγοι απόρριψης αφορούν στη δυνατότητα εισαγωγής και χειρισμού των καταχωρίσεων, την ευκολία χρήσης αλλά και τη συνεργασία μεταξύ τους.

³ <http://www.xtoolspro.com>

⁴ <http://www.spatial ecology.com/htools>

2 Επεξεργασία

2.1.1 Προετοιμασία δεδομένων

Παρακάτω παρουσιάζονται σχηματικά (Διάγραμμα 1) τα στάδια προετοιμασίας των δεδομένων προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Ξεκινώντας από τα διαθέσιμα προϊόντα της ιστοσελίδας του ATSR WFA(1), καταλήγουμε σε μορφή κατάλληλη για χρήση από το Excel και το ArcGIS. Αναλυτική περιγραφή των βημάτων γίνεται στο Παράρτημα 4.1.

Διάγραμμα 1. Βήματα επεξεργασίας δεδομένων.

Τα βήματα αυτά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος χειρισμού των πληροφοριών. Όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής αρχείων κειμένου. Η διαδικασία αυτή όμως, εξασφαλίζει την ενιαία διαμόρφωση των δεδομένων. Αυτό κρίνεται αναγκαίο, για να αντιμετωπιστούν μικρές αλλαγές στη μορφή των πρωτογενών δεδομένων που εισάγονται στη διάρκεια του προγράμματος. Κάποιες από αυτές είναι: η αλλαγή της διαμόρφωσης της ημερομηνίας (το έτος από δυο ψηφία γίνεται τέσσερα) (παράγραφος 1.4), η αφαίρεση και η προσθήκη κάποιων πεδίων μεταξύ των δεδομένων των δύο ανιχνευτών.

Επίσης, κατά το στάδιο όπου τα δεδομένα έχουν εισαχθεί στο Excel, γίνεται έλεγχος της ορθής αναγνώρισής τους. Για το πεδίο της ημερομηνίας, με ταξινόμηση κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, μπορούν να εντοπιστούν καταχωρίσεις ημερομηνίας οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί σωστά. Με τη δημιουργία απλού διαγράμματος σημείων, του γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους, εξετάζονται τα δεδομένα ως προς τα άνω και κάτω όρια των δυο μεταβλητών αλλά και ως προς την ανταπόκριση στο σωστό τύπο δεδομένων.

Η επικαιροποίηση των χρονοσειρών υποστηρίζεται από όλα τα προγράμματα και μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε αυτό να γίνεται μηνιαία με συστηματικό τρόπο. Το Excel και η Access αλλά κυρίως το ArcGIS μπορούν να εισάγουν και να διαχειρίζονται στοιχεία από πολλαπλές θέσεις, δικτύου ή τοπικές. Σε μια ειδική εφαρμογή θα ήταν δυνατή η κεντρική διάθεση των πρωτογενών δεδομένων και η επεξεργασία τους σε άλλα τερματικά. Ιδίως στην περίπτωση του ArcGIS, που κάποιοι υπολογισμοί μπορούν να διαρκέσουν πολλές ημέρες, οπότε θα ήταν χρήσιμη η τμηματοποίηση της ανάλυσης.

Σε αυτήν την εργασία δεν έχει γίνει επικαιροποίηση με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του ATSR WFA, τη στιγμή της δημοσίευσης. Ο κύριος λόγος για αυτό, ήταν η στόχευση στην ανάπτυξη των μεθόδων και των εργαλείων επεξεργασίας των δεδομένων και η παρουσίαση κάποιων γενικών αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων και συσχετισμών. Επιπλέον, εμπόδιο ήταν η έλλειψη αρκετής υπολογιστικής ισχύς με αποτέλεσμα τον μακρύ χρόνο επεξεργασίας κάποιων αλγορίθμων.

Χρειάζεται να αναφερθεί ότι παραλήφθηκε, κατά την επεξεργασία, η πληροφορία της ώρας των γεγονότων. Αυτό έγινε διότι κρίθηκε ότι σε αυτήν την προσέγγιση του θέματος δεν θα υπήρχε χρησιμότητα αφού εξετάζουμε τον αριθμό γεγονότων για μεγάλες εδαφικές και χρονικές περιοχές. Επίσης, γιατί η καταγραφή περιορίζεται χρονικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και διότι δεν απασχολεί, την παρούσα εργασία, η χρονική εξέλιξη μεμονωμένων πυρκαγιών (Περισσότερα στη παράγραφο 3.1).

Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του πεδίου της ώρας, μετά την εφαρμογή ενός αλγόριθμου αναγνώρισης στο Excel. Ωστε, να αναγνωστεί σωστά η διαμόρφωση του πεδίου που χρησιμοποιείται.

2.1.2 Παρουσίαση δεδομένων

Έχοντας εισάγει τα γεγονότα στα προγράμματα επεξεργασίας είναι εύκολο να έχουμε κάποιες απεικονίσεις. Αυτό δίνει εποπτεία της χρονικής και χωρικής κατανομής των στοιχείων. Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα εξής στοιχεία:

Καταχωρίσεις από **1/1/1997** έως **31/12/2007**.

Πλήθος καταχωρίσεων: **1015468**.

Χρονικό διάστημα: **11 χρόνια ή 4017 ημέρες**

Διάγραμμα 2. Ιστόγραμμα ανά μήνα του πλήθους γεγονότων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παραπάνω (Διάγραμμα 2), παρατίθεται με μορφή καμπύλης, ο συνολικός αριθμός γεγονότων που ανιχνεύτηκαν σε κάθε ημερολογιακό μήνα σε όλη την υδρόγειο. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια μικρή τάση μείωσης των συνολικών γεγονότων που ανιχνεύονται καθώς και μία κανονική συμπεριφορά ως προς την ετήσια εμφάνιση γεγονότων.

Εικόνα 1. Πυκνότητα γεγονότων (στο σύνολο των 11 ετών) ανά διοικητική περιοχή κανονικοποιημένα ως προς την επιφάνειά της.

Στην Εικόνα 1 δίνεται μια περιληπτική άποψη της κατανομής των γεγονότων ανά διοικητική περιοχή. Η χρωματική κλίμακα είναι λογαριθμική και παριστάνει κλάσεις πυκνότητας στο σύνολο των δεδομένων για κάθε περιοχή προς το εμβαδό της περιοχής. Στη συνέχεια (Εικόνα 2 έως Εικόνα 13), παρατίθενται το σύνολο των καταγεγραμμένων γεγονότων για κάθε μήνα και για τα 11 έτη των δεδομένων μας.

Εικόνα 2. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Ιανουάριο.

Εικόνα 3. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Φεβρουάριο.

Εικόνα 4. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Μάρτιο.

Εικόνα 5. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Απρίλιο.

Εικόνα 6. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Μάιο.

Εικόνα 7. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Ιούνιο.

Εικόνα 8. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Ιούλιο.

Εικόνα 9. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Αύγουστο.

Εικόνα 10. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Εικόνα 11. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Οκτώβριο.

Εικόνα 12. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Νοέμβριο.

Εικόνα 13. Απεικόνιση όλων των γεγονότων, μωβ σημεία, (στα 11 έτη) για τον μήνα Δεκέμβριο.

Παραπάνω παρουσιάστηκαν οι απεικονίσεις (Εικόνες 2 έως 13) με τα συνολικά γεγονότα που έχουν καταγραφεί για κάθε ημερολογιακό μήνα στο σύνολο των 11 ετών. Το ίχνος των γεγονότων δεν είναι υπό κλίμακα. Στις παραπάνω εικόνες, κάθε γεγονός παρουσιάζεται με το ίδιο σύμβολο. Έχει δηλαδή, την έννοια σημείου και δεν αντιπροσωπεύει δεδομένα εμβαδού στην επιφάνεια της Γης. Επομένως, μόνο η κατανομή των σημείων, μπορεί να συσχετιστεί με γεωγραφική κατανομή των γεγονότων.

Μία πολύ σημαντική παρατήρηση είναι ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν είναι τα πιο κατάλληλα για τη μελέτη της εξέλιξης μεμονωμένων πυρκαγιών ή την εμφάνιση πυρκαγιών σε μικρή χρονική και χωρική κλίμακα. Η καταγραφή γεγονότων δεν είναι συνεχής. Λόγω μόνο της νυχτερινής ανίχνευσης και λόγω της τροχιάς των δορυφόρων που φέρουν τους αισθητήρες. Έτσι, αν μελετάμε μια μικρή γεωγραφική περιοχή μερικών εκατοντάδων χιλιομέτρων, εκτός από την ασυνέχεια παρατήρησης λόγω νύχτας υπάρχει και η ασυνέχεια λόγω της μετατόπισης της τροχιάς του δορυφόρου. Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του τόπου, χρειάζεται ένα διάστημα μερικών ημερών, μέχρι η περιοχή να είναι ξανά στην εμβέλεια του ανιχνευτή. Είναι δυνατό να έχουμε κάποια στοιχεία για τις περιοχές που ανιχνεύονται κάθε φορά αν χρησιμοποιήσουμε στην επεξεργασία των δεδομένων και τον αριθμό τροχιάς του δορυφόρου (παράγραφος 1.4.2), κάτι που δεν θα γίνει στην παρούσα εργασία.

Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε με επαρκώς μεγάλες γεωγραφικές και χρονικές κλίμακες. Η επιλογή μας θα περιλαμβάνει τους Τροπικούς και τη Μεσόγειο, δεδομένου ότι αποτελούν χαρακτηριστικές κλιματικές περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Σε αυτή την προσέγγιση δε θα μας απασχολήσουν μεμονωμένα περιστατικά αλλά η συνολική συμπεριφορά των περιοχών και η μεταξύ τους σχέση, σε συνδυασμό με ευρείς κλιματικούς χαρακτηρισμούς.

2.2 Ανάλυση

2.2.1 Περιοχή Τροπικών.

2.2.1.1 Επιλογή τροπικών περιοχών.

Για να μπορέσουμε να επιλέξουμε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα για την εξέλιξη των πυρκαγιών θα ορίσουμε έναν κανόνα επιλογής. Για τον προσδιορισμό των τροπικών ζωνών που μας ενδιαφέρουν θα χρησιμοποιήσουμε δύο παραμέτρους.

- Περιοχές με μέση ετήσια θερμοκρασία μεγαλύτερη από 25°C. (περίοδος βάσης 1993-1997) (Παράρτημα, Παράγραφος 4.3.1).
- Περιοχές με τροπικό κλίμα, (A) κατά την κλιματική ταξινόμηση Koeppen (Köppen)(4).

Ένα άλλο κλιματικό κριτήριο που περιγράφει τυπικά τις ζώνες που επιλέξαμε είναι ο συνολικός ετήσιος υετός. Σε αυτές τις περιοχές κυριαρχεί η μέση ετήσια τιμή υετού να είναι μεγαλύτερη από 1400mm. Παρακάτω (Εικόνα 14 και Εικόνα 15) παρατίθενται οι χάρτες με τις κατανομές των επιλεγμένων παραμέτρων και τα όρια της περιοχής που επιλέξαμε (τεθλασμένη γραμμή).

Εικόνα 14. Μέση ετήσια θερμοκρασία (°C) περιόδου 1993 – 1997 και επιλογή τροπικής περιοχής.

Εικόνα 15. Κλιματική ταξινόμηση Κοερπεν και επιλογή τροπικής περιοχής

Εικόνα 16. Κλίμακα και κριτήρια επιλογής ταξινόμησης Κοερπεν για τις τροπικές περιοχές (Α).

Συνοπτικά το αποτέλεσμα της επιλογής μας παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 και αναφέρεται στην περίοδο 1/1/1997 έως 31/12/2007.

	Επιφάνεια [km^2]	Γεγονότα	Πυκνότητα
Αφρική	28773995	205730	0.007149859
Νότια Αμερική	13766970	195737	0.014217871
Ινδία Ινδονησία	9237841	75427	0.008165003
Σύνολο	51778806	476894	

Πίνακας 3. Στοιχεία της επιλογής των διάφορων τροπικών περιοχών, η επιφάνεια αναφέρετε στην επιφάνεια της ξηράς κάθε περιοχής.

2.2.1.2 Διόρθωση λόγω περιοχής Σαχάρας.

Στο σημείο αυτό αναγκαζόμαστε να εισάγουμε μια διόρθωση. Η διόρθωση αφορά στην απόρριψη της ερημικής και ημεριμικής έκτασης της Σαχάρας. Η σχετικά μεγάλη έκταση και ο μικρός αριθμός πλήθους γεγονότων, μειώνει σημαντικά την πυκνότητα των γεγονότων για την περιοχή της Αφρικής. Η διόρθωση είναι επιβεβλημένη και από το γεγονός ότι κλιματικά διαφέρει από το στόχο της επιλογής μας που είναι οι περιοχές τροπικού κλίματος.

Χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία και τα αρχικά δεδομένα της επιλογής μας, υπολογίσαμε την επιφάνειά της σε 10957399km² και τα γεγονότα που περιέχει σε 15011. Η διόρθωση που θα κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε τα μεγέθη αυτά, από τα αρχικά μεγέθη που υπολογίσαμε. Δεν αναμένεται να εισαχθεί κάποιο σημαντικό σφάλμα, αφού η μεταβολή στα συνολικά γεγονότα είναι 7.3%.

Φυσικά θα ήταν προτιμότερο αντί αυτής της διόρθωσης να ξανακάνουμε την διαδικασία επιλογής και να εφαρμόσουμε τις αλλαγές στην υπόλοιπη επεξεργασία των δεδομένων. Εξαιτίας της μικρής επίδρασης, στα τελικά συμπεράσματα και στον απαιτούμενο χρόνο για τη διόρθωση αυτή θα παραλείψουμε αυτό το βήμα.

Μετά τη διόρθωση ο Πίνακας 3 γίνεται:

	Επιφάνεια [km ²]	Γεγονότα	Πυκνότητα
Αφρική	17816596	190719	0.007149859
Νότια Αμερική	13766970	195737	0.014217871
Ινδία Ινδονησία	9237841	75427	0.008165003
Σύνολο	40821406	461883	

Πίνακας 4. Στοιχεία τις επιλογής των διάφορων τροπικών περιοχών με διόρθωση για την περιοχή της Σαχάρα.

2.2.1.3 Στατιστική επισκόπηση Τροπικών.

Τα παρακάτω αποτελέσματα είναι ένα τμήμα από στατιστικές απεικονίσεις των στοιχείων μας. Ως κύρια μονάδα χρόνου επιλέξαμε τον ημερολογιακό μήνα. Έτσι το εύρος της κλάσης κατάταξης των γεγονότων έχει μικρές μεταβολές και επιπλέον μπορούν να αναδυθούν μόνο περιοδικότητες των φαινομένων σε εποχιακή ή ετήσια βάση. Παρόλα αυτά, η μεταβολή της διάρκειας του ημερολογιακού μήνα και του έτους (δίσεκτα έτη), δεν μπορούν να επηρεάσουν τα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των μεγάλων γεωγραφικών και χρονικών περιοχών που διαπραγματευόμαστε.

Διάγραμμα 3. Κατανομή εμφάνισης γεγονότων στις τροπικές περιοχές και τάση εξέλιξης του πλήθους τους.

Στο Διάγραμμα 3 παρατηρούμε ότι συνεχίζει να υπάρχει η τάση μείωσης των συνολικών γεγονότων. Εδώ όμως εμφανίζεται ασθενέστερη από την παγκόσμια τάση (παράγοντας $-8,6$ της συνολικής και -5.7 των τροπικών). Επίσης, η κατανομή των γεγονότων, αν και περιοδική, δεν έχει την σταθερότητα που έχει η συνολική κατανομή. Υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση στις τιμές των μεγίστων ενώ μερικά από αυτά είναι πολύ κοντά ή και χαμηλότερα από στις τιμές του υποβάθρου (πχ την 1/10/2000 τιμή 3666 σε υπόβαθρο 3945)

Στα δύο παρακάτω διαγράμματα (Διάγραμμα 4 και Διάγραμμα 5) έχουμε την εξέλιξη του αριθμού των γεγονότων για τις επιμέρους τροπικές περιοχές στη διάρκεια των 11 ετών. Αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο πλήθος των γεγονότων της Ινδονησίας για τα έτη 1997 έως 1999. Ενώ, η περιοχή της Ινδονησία παρουσιάζει μέγιστα, γενικά χαμηλότερα από τις άλλες δύο περιοχές για το υπόλοιπο διάστημα, το 1997 ξεπερνά τις άλλες δύο περιοχές και ως προς τον απόλυτο αριθμό γεγονότων και ως προς την πυκνότητα των γεγονότων. Κατά τα άλλα, και οι τρεις χρονοσειρές φαίνονται να παρουσιάζουν περιοδική συμπεριφορά, με δύο κορυφές δραστηριότητας

κάθε έτος. Με τον Αμαζόνιο, να έχει μια γενικά πιο άστατη συμπεριφορά ως προς το ύψος του μεγίστου κάθε έτους.

Διάγραμμα 4. Χαρακτηριστική κατανομή γεγονότων για τις τροπικές περιοχές.

Διάγραμμα 5. Χαρακτηριστική κατανομή γεγονότων για τις τροπικές περιοχές, κανονικοποιημένη βάση της έκτασης κάθε περιοχής (διορθωμένη για την περιοχή της Σαχάρας).

Διάγραμμα 6. Κατανομή των συνολικών γεγονότων των τροπικών για κάθε έτος και συνολική κατανομή για τον ίδιο ημερολογιακό μήνα.

Στο Διάγραμμα 6, παρατηρούμε την ύπαρξη δύο μεγίστων στην κατανομή των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα ανά έτος. Ένα έντονο μέγιστο μεταξύ Αυγούστου και Ιανουαρίου, με κορυφή τα 90000 γεγονότα στα τέλη Σεπτεμβρίου, και ένα χαμηλότερο μεταξύ Ιανουαρίου και Μάιου με πλατό τα 37000 γεγονότα και κέντρο τις αρχές Μαρτίου. Όταν δούμε την κατά έτος κατανομή λεπτομερέστερα (Διάγραμμα 7), διαπιστώνουμε μια διασπορά της χρονικής εμφάνισης των μεγίστων. Στην περιοχή Αυγούστου – Ιανουαρίου, ενώ η αύξηση της εμφάνισης των γεγονότων ξεκινά τον Αύγουστο για όλα τα έτη, για κάποια από αυτά η κορύφωση ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο και για άλλα τον Οκτώβριο ενώ, και το πέρας της περιόδου αυτής τείνει να συμπίπτει για όλα τα έτη. Αντίστοιχα για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου η συμπεριφορά είναι πιο άτακτη. Οι κορυφές αλλά και τα όρια της αύξησης και της μείωσης των γεγονότων διασπείρονται σε όλη την περίοδο. Διαχρονικά η πιο σταθερή συμπεριφορά είναι αυτή της περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου, όπου για όλες της χρονιές και το πλήθος των γεγονότων αλλά και η εξέλιξή τους έχουν πολύ μικρή απόκλιση.

Διάγραμμα 7. Κατανομή των συνολικών γεγονότων των τροπικών για κάθε έτος

Αναλύοντας την κατανομή των συνολικών γεγονότων (Διάγραμμα 6) στη συνιστώσα της κάθε τροπικής περιοχής, κατασκευάζουμε τις αντίστοιχες κατανομές των απόλυτων (Διάγραμμα 8) και των κανονικοποιημένων κατανομών (Διάγραμμα 9). Σημειώνουμε εδώ, ότι το Διάγραμμα 6 έως και Διάγραμμα 9 αποτελούν το άθροισμα των γεγονότων κάθε ημερολογιακού μήνα για τις αντίστοιχες περιοχές.

Όταν αναλύσουμε αυτήν τη συμπεριφορά στις συνισταμένες της, (Διάγραμμα 8 και Διάγραμμα 9) βλέπουμε ότι η συνεισφορά της περιοχής του Αμαζονίου είναι υπεύθυνη σχεδόν αποκλειστικά για την οξεία κορυφή του Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα, οι άλλες περιοχές παρουσιάζουν είτε σχεδόν σταθερό ρυθμό γεγονότων (Αφρική), είτε δευτερεύον μέγιστο (Ινδία) για αυτήν τη χρονική περίοδο. Περνώντας τώρα στο μέγιστο του Μαρτίου, σε παγκόσμια κλίμακα φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα της υπέρθεσης ενός μεγίστου της Αφρικανικής περιοχής με κορυφή τα 30000 γεγονότα το οποίο κορυφώνεται στα μέσα Φεβρουαρίου και δύο μικρότερων εντοπισμένων κορυφών. Η μία είναι το αποκορύφωμα δραστηριότητας της περιοχής της Ινδονησίας και η άλλη είναι δευτερεύουσα κορυφή της περιοχής του Αμαζονίου ενώ και οι δύο επικεντρώνονται στην αρχή του Απριλίου.

Διάγραμμα 8. Ετήσια κατανομή των συνολικών γεγονότων ανά μήνα στη περίοδο των 11 ετών για τις τρεις τροπικές περιοχές.

Διάγραμμα 9. Ετήσια κατανομή των συνολικών γεγονότων των τροπικών, κανονικοποιημένες βάση της έκτασης της ξηράς τους (διορθωμένη για την περιοχή της Σαχάρας).

Όσον αφορά στην πυκνότητα των γεγονότων (Διάγραμμα 9) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η περιοχή του Αμαζονίου έχει πολύ μεγάλη ένταση φαινομένων για την περίοδο Αυγούστου – Ιανουαρίου ενώ παρουσιάζει σχεδόν απουσία δραστηριότητας για το υπόλοιπο έτος. Σε αντίθεση, η πυκνότητα γεγονότων των δύο άλλων περιοχών παρουσιάζει δύο, εξίσου έντονα, μέγιστα δραστηριότητας σε δυο διαφορετικές εποχές του χρόνου.

Ενώ, τον υπόλοιπο χρόνο μία ελάχιστη δραστηριότητα η οποία είναι οριακά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του Αμαζονίου. Αυτό δεν ήταν αναμενόμενο λόγω του ότι η μέγιστη πυκνότητα γεγονότων του Αμαζονίου είναι τριπλάσια τις μέγιστης των δύο άλλων περιοχών. Βλέπουμε εδώ, ότι το ίδιο φαινόμενο για τον Αμαζόνιο είναι συγκεντρωμένο σε μικρό χρονικό διάστημα, έχει επομένως πολύ μεγαλύτερη σφοδρότητα από τις άλλες τροπικές περιοχές. Παρόμοια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε και από το Διάγραμμα 10α και 10β όπου βλέπουμε τη διασπορά των συνολικών γεγονότων για τις διάφορες περιοχές. Οι περιοχές της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής συγκεντρώνουν το 77,4% του συνόλου των γεγονότων των τροπικών περιοχών που αναλύουμε.

Μια άλλη σημαντική παρατήρηση μεταξύ της περιοχής της Αφρικής και των άλλων δύο τροπικών περιοχών είναι ότι υπάρχει μια διαφορά φάσης δύο μηνών στην εξέλιξη του φαινομένου. Για τις περιοχές της Ινδονησίας και του Αμαζονίου εμφανίζονται κορυφές με κέντρα την αρχή του Απριλίου και τα τέλη Σεπτεμβρίου τα οποία προηγούνται κατά δύο περίπου μήνες αυτά της Αφρικής.

Διάγραμμα 10α 10β. Διασπορά του πλήθους των γεγονότων (11 ετών) ανά περιοχή ως προς την πυκνότητα γεγονότων και την επιφάνεια της περιοχής (διορθωμένη για την περιοχή της Σαχάρας).

2.2.2 Περιοχή Μεσογείου

2.2.2.1 Επιλογή της περιοχής της Μεσογείου.

Η περιοχή της Μεσογείου είναι άλλη μία περιοχή με την οποία θα ασχοληθούμε (Εικόνα 17 και Εικόνα 18). Η επιλογή της περιοχής έγινε με βάση ποιοτικά κριτήρια, δηλαδή δεν εφαρμόσαμε κάποιο συγκεκριμένο κανόνα επιλογής. Σκοπός ήταν να καλυφτεί η εύκρατη κλιματική περιοχή της νοτιότερης Ευρώπης και η Μεσογειακή περιοχή και να περιληφθούν κάποιες περιοχές έντονης δραστηριότητας όπως αυτή της Ισπανικής χερσονήσου και η περιοχή βόρεια της Μαύρης Θάλασσας. Συγκριτικά με την επιλογή που κάναμε για τους τροπικούς, η περιοχή της μεσογείου που επιλέξαμε έχει μέση ετήσια θερμοκρασία κάτω των 20°C. Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία της επιλεγμένης περιοχής.

Εικόνα 17. Επιλογή της Ευρωπαϊκής περιοχής. Η εικόνα είναι χρωματισμένη κατά το κλιματικό μοντέλο Koeppen.

Af	Cfc	Dfd
Am	Csa	Dsa
As	Csb	Dsb
Aw	Csc	Dsc
BWk	Cwa	Dwa
BWb	Cwb	Dwb
BSk	CWc	Dwc
BSh	Dfa	Dwd
Cfa	Dfb	EF
Cfb	Dfc	ET

Εικόνα 18. Απεικόνιση του συνόλου των γεγονότων (μπλε τελείες) στην περιοχή της Μεσογείου και πυκνότητα γεγονότων ανά διοικητική περιοχή.

Ο Πίνακας 5 συνοψίζει τα αποτελέσματα τις επιλογής. Υπενθυμίζουμε ότι τα γεγονότα αναφέρονται στη περίοδο 1/1/1997 έως 31/12/2007.

	Επιφάνεια [km ²]	Γεγονότα	Πυκνότητα
Περιοχή Μεσογείου	11360413	205730	0.003109746

Πίνακας 5. Στοιχεία από την επιλογή της περιοχής της Μεσογείου.

2.2.2.2 Στατιστική επισκόπηση Μεσογείου

Μετά από την επεξεργασία των δεδομένων της επιλογής κατασκευάζουμε τα παρακάτω διαγράμματα. Και εδώ, όπως και για τις τροπικές περιοχές χρησιμοποιούμε ως κλάση κατάταξης των γεγονότων τον ημερολογιακό μήνα κάθε έτους, με τους αντίστοιχους περιορισμούς που αναφέρθηκαν στη παράγραφο 2.2.1.3.

Διάγραμμα 11. Κατανομή εμφάνισης γεγονότων στη περιοχή της Μεσογείου και τάση εξέλιξης του πλήθους τους.

Παρατηρούμε ότι διαχρονικά (Διάγραμμα 11), η κατανομή των γεγονότων έχει μια ομοιομορφία και μια κανονικότητα. Παρόλα αυτά, τα ύψη των μεγίστων κάθε έτους έχουν κάποιο σημαντικό εύρος (από 448 γεγονότα τον Αύγουστο του 1997 έως 2168 γεγονότα τον Αύγουστο του 2001). Επιπλέον, η τάση μείωσης του συνολικού αριθμού γεγονότων συνεχίζει να εμφανίζεται, είναι όμως πολύ ασθενέστερη (-0.2) από αυτή της τροπικής (-5.7) ή της παγκόσμιας (-8.6) τάσης.

Η ετήσια κατανομή γεγονότων για την περιοχή της ευρύτερης Μεσογείου (Διάγραμμα 13) δίνει ένα οξύ μέγιστο το οποίο φαίνεται να ξεκινάει στις αρχές Ιουνίου, να κορυφώνεται στα μέσα Αυγούστου και να τελειώνει στα μέσα Νοεμβρίου. Παρόλα αυτά ο κύριος όγκος του φαινομένου περιορίζεται από τις αρχές Ιουλίου ως τις αρχές Οκτωβρίου. Ένα άλλο σημείο της

συνολικής ετήσιας κατανομής είναι η σταθερή δραστηριότητα που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της άνοιξης (Απρίλιο και Μάιο).

Τα παραπάνω συμπεράσματα εμφανίζονται και στο Διάγραμμα 12 όπου βλέπουμε την κατ' έτος κατανομή. Όλες οι κορυφές κατανέμονται μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε για την μεσογειακή περιοχή ότι τα γεγονότα ξεκινάνε με την αρχή της άνοιξης. Διατηρούν το ρυθμό τους μέχρι το καλοκαίρι, οπότε υπάρχει μια αύξηση, η οποία κλιμακώνεται μόνο μετά τα μέσα καλοκαιριού και επανέρχεται σε χαμηλά επίπεδα τον Οκτώβριο.

Διάγραμμα 13. Κατανομή των γεγονότων της Μεσογείου για έντεκα χρονιές και το άθροισμά

Διάγραμμα 12. Κατά έτος κατανομή των γεγονότων της Μεσογείου.

2.3 Σύνδεση των συμπερασμάτων της ανάλυσης με κλιματικούς και άλλους παράγοντες.

Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια αιτιολόγησης της συμπεριφοράς των γεγονότων των παραπάνω περιοχών. Για το λόγο αυτό θα αναζητηθούν κλιματικοί και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τα φαινόμενα. Θα στηριχτούμε είτε σε διαθέσιμες πηγές χρονοσειρών κλιματικών μεταβλητών είτε σε ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν και τεκμηριώνονται από άλλες εργασίες.

2.3.1 Γεγονότα Ινδονησίας 1997-1999(5).

Τα εξαιρετικά έντονα φαινόμενα της περιόδου 1997-1999 στην Ινδονησία (Διάγραμμα 4 και Διάγραμμα 5), οφείλονται σε κατακόρυφη αύξηση των δασικών πυρκαγιών. Αυτή η αύξηση οφείλετε σε σύμπτωση παραγόντων.

Δύο κλιματικά μεγέθη που σχετίζονται με τον αριθμό των γεγονότων της περιόδου αυτής είναι η ένταση του φαινομένου της Νότια Κύμανση του El Niño (ENSO) (Διάγραμμα 14) και η αύξηση της μέσης τροποσφαιρικής θερμοκρασίας των τροπικών (Διάγραμμα 15). Όπως φαίνεται οι κορυφές των δύο αυτών φαινομένων συμπίπτουν με αυτήν της αύξησης των γεγονότων της Ινδονησίας κυρίως, αλλά και του Αμαζόνιου (Διάγραμμα 4 και Διάγραμμα 5). Συγκεκριμένα οι δύο μεγαλύτερες κορυφές που έχουμε για την περιοχή της Ινδονησίας συμπίπτουν με την έξαρση του φαινομένου El Niño μεταξύ του Ιουλίου 1997 και Ιουνίου 1998. Ταυτόχρονα βλέπουμε την έντονη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας των τροπικών την περίοδο 1998 με 1999.

Το κύριο χαρακτηριστικό του φαινομένου El Niño είναι η απελευθέρωση θερμότητας από τον Ωκεανό στην ατμόσφαιρα. Πράγματι, παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασία, και της ξηρασίας στις περιοχές της Ινδονησίας, Βόρειας Αυστραλίας, Αφρικής και στις εκβολές του Αμαζόνιου. Με παράλληλη εμφάνιση ασυνήθιστα ισχυρών καταιγίδων(8). Το φαινόμενο El Niño της περιόδου 1997 – 1998 έχει χαρακτηριστεί ως το ισχυρότερο του 20^{ου} αιώνα από διάφορους μετεωρολογικούς οργανισμούς όπως ο World

Meteorological Organization (WMO) και ο National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Διάγραμμα 14. Δείκτης NINO3 του φαινομένου ENSO⁵ [NOAA NCEP EMC CMB FLOBAL Reyn_SmithOlv2 monthly ssta⁶]: Ανωμαλία της επιφανειακής θαλάσσιας θερμοκρασίας(6).

Διάγραμμα 15. UAH⁷_LT⁸ temperature anomalies: northern hemisphere, southern hemisphere, tropics and global⁹ from 1979-2007(7).

⁵ El Niño-Southern Oscillation

⁶ Sea Surface Temperature Anomaly

⁷ University of Alabama in Huntsville

⁸ Lower Tropospheric

⁹ Latitude bands. The temperature anomaly data can be partitioned into averages over latitude bands that are used in this paper. There are the familiar global (85S-85N) and tropical (20S-20N) latitude bands. North of the equator there are: NH (0-85N), ExTropics (20 N-85 N), and NoPol (60 N-85 N). There are corresponding latitude bands south of the equator.

Είναι πιθανό το φαινόμενο του El Niño να είναι υπεύθυνο και για την αντίστροφη εξέλιξη που παρατηρούμε μεταξύ των γεγονότων Ινδονησίας και Αμαζονίου μεταξύ 1997-1999. Καθώς οι κορυφές γεγονότων της Ινδονησίας μειώνονται, αυτές του Αμαζονίου αυξάνονται, ενώ και για τις δύο περιοχές το σύνολο των γεγονότων είναι αυξημένο σε σχέση με γειτονικές χρονιές. Μαζί με τη ξηρασία που συνοδεύει το φαινόμενο σε μερικές περιοχές, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, υπάρχει και έξαρση των βροχοπτώσεων στις δυτικές ακτές της Νότιας Αμερικής. Αυτό είναι πιθανό να προκαλεί μια συγκράτηση των πυρκαγιών λόγω της αύξησης του διαθέσιμου νερού στη λεκάνη απορροής του Αμαζονίου(8). Οπότε είναι πιθανό, η έξαρση του El Niño, να δημιουργεί μία ισορροπία μεταξύ παραγόντων που σε συνδυασμό με τη μορφολογία της περιοχής, να ευνοούν αλλά και να δυσχεραίνουν ταυτόχρονα την εμφάνιση πυρκαγιών στην περιοχή του Αμαζονίου,.

Τέλος, για το συγκεκριμένο γεγονός πρέπει να αναφέρουμε την ισχυρή επίδραση του ανθρώπου, η οποία σε συνδυασμό με τις κλιματικές συνθήκες μπορεί να μεγιστοποιήσει τα γεγονότα.

Τους πρώτους μήνες του 1997 η κυβέρνηση της Ινδονησίας ενέκρινε την μετατροπή 300 χιλιάδων εκταρίων πρωτογενούς τροπικού δάσους σε φυτείες. Η φωτιά χρησιμοποιήθηκε όπως συνηθίζεται για το καθαρισμό του δάσους, όμως, η καθυστέρηση των μουσώνων και η ξηρασία που προκάλεσε το El Niño οδήγησε σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές(5).

Οπότε, στα γεγονότα που καταγράψαμε εκτός από το κλίμα, υπάρχει ανθρωπογενής επίδραση η οποία εξαρτάται από την πολιτική και την οικονομία των περιοχών.

2.3.2 Γενική επισκόπηση επίδρασης του φαινομένου El Niño.

Συνεχίζοντας στο φαινόμενο της Νότιας Κύμανσης, όταν εξετάζουμε τη συνολική κατανομή γεγονότων των τροπικών (Διάγραμμα 3) και αυτής του δείκτη NINO3 (Διάγραμμα 14), δεν μπορούμε να συμπεράνουμε άλλη

σύνδεση εκτός από αυτήν που αναλύσαμε για το 1997 (παράγραφος 2.3.1). Κάτι που όπως θα δούμε δεν ισχύει για την παγκόσμια κατανομή γεγονότων.

Στην παγκόσμια κατανομή (Διάγραμμα 2), κάθε αύξηση του δείκτη NINO3 (Διάγραμμα 14) πάνω από 1°C συνδέεται με ταυτόχρονη αύξηση των παρατηρήσιμων γεγονότων. Έτσι βλέπουμε ότι για τα έτη 1997-1998 και 2002 υπάρχει μια σαφής σύνδεση ενώ μεταξύ του 2006 με 2007 η κορυφή εμφανίζεται με καθυστέρηση μισού έτους και δεν ξεχωρίζει το ίδιο έντονα.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι φαίνεται να υπάρχει μια συσχέτιση των συνολικών θερμών σημείων σε παγκόσμιο επίπεδο, με την έξαρση του φαινομένου El Niño. Σημαντικά γεγονότα όπως, η έξαρση το 1997 του El Niño, έχουν αντίκτυπο στις τροπικές περιοχές. Αλλά, πέρα από αυτό, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ένταση του El Niño θα έχει πάντα την ίδια επίδραση στη συνολική εμφάνιση πυρκαγιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι κλιματικοί ή ανθρωπογενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση πυρκαγιών. Παράγοντες που η εμφάνισή τους και ο τρόπος αλληλεπίδρασης δεν έχουν πάντα την ίδια μορφή. Επίσης, τα δεδομένα μας δεν μπορούμε να πούμε ότι προσφέρουν την ισχυρότερη αιτιολόγηση της επίδραση του El Niño στις πυρκαγιές, αλλά αποτελούν απλά μια σαφή ένδειξη αλληλεξάρτησης.

2.3.3 Σχέση μεταξύ μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών και εμφάνιση θερμών σημείων.

Στην περίοδο που εξετάζουμε (1997 με 2007) υπάρχει μια σαφή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας παγκοσμίως (Διάγραμμα 16 και Διάγραμμα 17). Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε μια αντίστοιχη επίδραση στα γεγονότα που καταγράφονται. Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι ο συνολικός αριθμός γεγονότων έχει μειούμενη τάση και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε κάθε περιοχή από αυτές που εξετάσαμε.

Όπως δείξαμε προηγουμένως (Παράγραφος 2.3.1), στους τροπικούς, υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας και της αύξησης

των γεγονότων. Σε παγκόσμιο επίπεδο όμως δεν παρατηρούμε αύξηση των γεγονότων (Διάγραμμα 2). Συγκρίνοντας τις δύο περιπτώσεις, βλέπουμε ότι η αύξηση της θερμοκρασία των τροπικών κατά 0.7°C το 1997 (Διάγραμμα 15) προκάλεσε σημαντική αύξηση των γεγονότων στην περιοχή. Επίσης, η συνεχής αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας την περίοδο που εξετάζουμε, με διακύμανση έως και $+0.7^{\circ}\text{C}$ σε παγκόσμιο επίπεδο (Διάγραμμα 17) δε φαίνεται να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα (Διάγραμμα 2).

Επομένως πρέπει να αναζητηθούν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση των πυρκαγιών. Σε αυτούς του πρέπει να συμπεριληφθούν περιβαλλοντολογικοί παράγοντες αλλά και η επίδραση τους σε κάθε κλιματική περιοχή. Για παράδειγμα η σχέση υγρασίας-θερμοκρασίας, το είδος και η ποσότητα της καύσιμης ύλης, η συχνότητα εμφάνισης ξηρασίας, το ύψος των μέγιστων θερμοκρασιών κ.α. Αλλά και ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως οι μηχανισμοί αντιμετώπισης πυρκαγιών, οι πολιτικές και οικονομικές πιέσεις προς την εκμετάλλευση δασωμένων και καμένων εκτάσεων και το είδος αυτής της εκμετάλλευση στα διάφορα κράτη.

Διάγραμμα 16. Μέση παγκόσμια θερμοκρασία(9).

Global average land temperature 1850-2009 Based on Brohan et al. 2006

Διάγραμμα 17. Μέση παγκόσμια θερμοκρασία ξηράς(9).

2.3.4 Διαφορά Μεσογειακού οικοσυστήματος και τροπικών.

Συγκρίνοντας τις ετήσιες κατανομές Μεσογείου (Διάγραμμα 6) και του συνόλου των τροπικών (Διάγραμμα 13), η σημαντικότερη διαφορά είναι η εμφάνιση δύο κορυφών ανά έτος στις τροπικές περιοχές ενώ μόνο μία στη Μεσόγειο. Άλλη διαφορά είναι η χρονική κατανομή των γεγονότων στην περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση γύρω από το μέγιστο της κατανομής και πολύ μικρή δραστηριότητα για το υπόλοιπο έτος.

Οι διαφορές αυτές οφείλονται στο διαφορετικό κλιματικό χαρακτήρα αυτών των περιοχών αλλά και στην παρουσία του ανθρώπου. Υπάρχει σημαντική απόκλιση των μέσων θερμοκρασιών, της βροχόπτωσης αλλά και της εποχιακής τους εμφάνισης τους. Ενώ η συνολική επίδραση του ανθρώπου μπορεί να διαφέρει σημαντικά από κράτος σε κράτος.

	Επιφάνεια [km ²]	Γεγονότα	Πυκνότητα
Αφρική	17816596	190719	0.007149859
Νότια Αμερική	13766970	195737	0.014217871
Ινδία Ινδονησία	9237841	75427	0.008165003
Περιοχή Μεσογείου	11360413	205730	0.003109746

Πίνακας 6. Στοιχεία των συνολικών γεγονότων των επιλεγμένων περιοχών.

Διάγραμμα 18α 18β. Διασπορά του πλήθους των γεγονότων (11 ετών) ανά περιοχή ως προς την πυκνότητα γεγονότων και την επιφάνεια της περιοχής.

Η περιοχή της Μεσογείου φαίνεται να έχει συνολικά περισσότερα γεγονότα από κάθε μία τροπική περιοχή που εξετάζουμε, παρόλα αυτά έχει την μικρότερη πυκνότητα γεγονότων. Η διαφορά στην πυκνότητα πυρκαγιών εκτός από κλιματικούς παράγοντες οφείλεται έντονα στη διαφορά της βλάστησης αλλά και στα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών. Στην Ευρώπη η πυκνότητα της παρουσίας του ανθρώπου λειτουργεί στην ενεργό λήψη μέτρων ενάντια σε φαινόμενα πυρκαγιών. Αντιθέτως, στις τροπικές περιοχές οι πυρκαγιές τείνουν να έχουν ανεξέλεγκτη εξέλιξη αλλά και να χρησιμοποιούνται για καθαρά παραγωγικούς λόγους. Αποψίλωση δασών για τη χρήση των εκτάσεων στην κτηνοτροφία, την γεωργία και την καλλιέργεια εμπορικής ξυλείας.

3 Συμπεράσματα σχόλια.

Σχετικά με κάποια χαρακτηριστικά και περιορισμούς του προγράμματος ATSR World Fire Atlas και κάποια βήματα της επεξεργασίας μας που χρειάζονται σχολιασμό, έχουμε να πούμε ότι:

3.1 Παράλειψη του πεδίου της ώρας.

Η παράλειψη της ώρας έγινε διότι δεν θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεσα αποτελέσματα. Λόγω του ότι η καταγραφή από το δορυφόρο γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν θα μπορούσαν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ημερήσια περίοδο εμφάνισης των γεγονότων. Από τη βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι υπάρχει εξάρτηση της έντασης των πυρκαγιών λόγω της ημερήσιας διακύμανσης θερμοκρασίας και υγρασίας(10). Με τη συγκεκριμένη επεξεργασία των δεδομένων, δεν μπορούμε να δούμε αυτόν τον ημερήσιο κύκλο.

3.2 Αναγωγή νυχτερινών γεγονότων στο σύνολο της ημέρας.

Έχουμε δεχτεί, ότι η εμφάνιση γεγονότων κατά την διάρκεια της νύχτας είναι αντίστοιχη με αυτήν της ημέρας. Δηλαδή, ότι το πλήθος των συνολικών «πραγματικών» γεγονότων στο σύνολο της ημέρας, είναι ανάλογο με το πλήθος των γεγονότων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα καταγεγραμμένα γεγονότα για να βγάλουμε συμπεράσματα για τη συνολική συμπεριφορά κάθε γεωγραφικής περιοχής.

3.3 Επίδραση της περιφοράς του δορυφόρου στην ανίχνευση.

Γενικά, η καταγραφή των γεωργικών πυρκαγιών γίνεται σε πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες γεωργικές πυρκαγιές περιορίζονται χρονικά κατά τη διάρκεια της ημέρας με αποτέλεσμα λίγες από αυτές να καταγράφονται από το WFA(11).

Παρόμοια παραδοχή χρειάζεται να κάνουμε και για τη συχνότητα καταγραφής κάθε τόπου από το δορυφόρο. Ο ERS-2 επαναλαμβάνει τη μέτρηση για τόπους στην περιοχή του ισημερινού, κάθε 3 ημέρες. Ενώ, η περίοδος της τροχιάς του δορυφόρου είναι 35 ημέρες (Εικόνα 19)(3).

Εικόνα 19. Παράδειγμα μιας συνεχόμενης περιοχής ανίχνευσης (3)

3.4 Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων.

Η εργασία αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε διαθέσιμες πηγές δεδομένων που υπάρχουν στο Internet με προγράμματα γεωγραφικής και στατιστικής επεξεργασίας και απεικόνισης. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ανάπτυξη διαδικασιών και αλγορίθμων επεξεργασίας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών δεδομένων με γεωγραφική κατανομή. Μπορούμε πλέον να συνδυάσουμε ποικιλία κλιματικών δεδομένων ώστε να αναζητήσουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές.

3.5 Πολυπλοκότητα της φύσης του φαινομένου.

Οι συσχετισμοί μεταξύ κλιματικών παραγόντων και της εμφάνισης πυρκαγιών δεν μπορούν να έχουν την ίδια μορφή σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε μία παράμετρο ή ένα σύνολο παραμέτρων που να συνδέονται με την εμφάνιση πυρκαγιών και να έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα. Υπάρχουν μεταβλητές που συνδέονται με τις φωτιές αλλά η τελική συσχέτιση με την εμφάνιση του φαινομένου είναι πολύπλοκη και έχει τοπικό χαρακτήρα. Παρόλα

αυτά σε τοπικό επίπεδο είναι δυνατόν να εντοπιστούν παράγοντες με άμεση επίδραση στην εμφάνιση γεγονότων.

3.6 Περιορισμοί των δεδομένων του WFA.

Τα δεδομένα του προγράμματος WFA είναι πολύ χρήσιμα για την παρακολούθηση της εμφάνισης πυρκαγιών σε μεγάλες χωρικές και χρονικές κλίμακες. Δεν μας δίνουν όμως, τη δυνατότητα να έχουμε συνεχή παρακολούθηση μεμονωμένων πυρκαγιών (Παράγραφοι 3.2 και 3.3). Η παρατήρηση των πυρκαγιών γίνεται με έμμεσο τρόπο καθώς δεν έχουμε πληροφορίες για το είδος τους, τη θερμοκρασία ή την έκτασή τους.

3.7 Παρατήρηση μη αναμενόμενης συμπεριφοράς.

Μια διαδεδομένη παραδοχή είναι η απόλυτη σύνδεση της αύξησης της θερμοκρασίας με την αύξηση των πυρκαγιών. Στην παρούσα εργασία δε φαίνεται να επαληθεύεται από τις παρατηρήσεις μας αυτή η παραδοχή. Η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει την εμφάνιση πυρκαγιών. Υποθέτουμε, βάση των ευρημάτων, ότι άλλοι παράγοντες που συνυπάρχουν με την αύξηση της θερμοκρασίας συμβάλουν στην τελική εικόνα, δηλαδή στη μείωση του συνολικού αριθμού γεγονότων (βλ. παράγραφο 2.3.3).

3.8 Επίλογος.

Η χρήση των δεδομένων του WFA και άλλων πηγών μας οδήγησε σε συσχετισμούς μεταξύ κλιματικών παραγόντων και των πυρκαγιών βιομάζας. Τα συμπεράσματά, δεν μπορούν να είναι απόλυτα και κατηγορηματικά, για λόγους που αναπτύξαμε παραπάνω. Παρόλα αυτά οι ενδείξεις και οι ισχυρισμοί είναι χρήσιμοι στο να αποτελέσουν αφορμή για βαθύτερη έρευνα πιο συγκεκριμένων παραμέτρων.

4 Παράρτημα

4.1 Αναλυτικότερη παρουσίαση χειρισμού πρωτογενών δεδομένων.

4.1.1 Ανάκτηση δεδομένων

Πηγή των δεδομένων είναι η ιστοσελίδα του ATSR WFA(1). Η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται μετά την καταχώριση του χρήστη, όπου ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία και ο λόγος χρήσης του προϊόντος. Μετά από αυτό είναι δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα.

Τα δεδομένα είναι ομαδοποιημένα σε συμπιεσμένα αρχεία (.zip), ένα για κάθε έτος, εκτός από το τρέχον έτος, όπου τα αρχεία είναι μηνιαία. Μετά από την ανάκτηση και αποσυμπίεση του συνόλου των αρχείων, έχουμε ένα σύνολο από μηνιαία αρχεία κειμένου και μηνιαία αρχεία εικόνας. Αυτά αποτελούν το σύνολο των δεδομένων με τα οποία θα δουλέψουμε.

4.1.2 Εισαγωγή στο Excel.

Για εισαγωγή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο εργαλείο εισαγωγής αρχείου κειμένου. Με αυτό αναγνωρίστηκαν οι διαφορετικές διαμορφώσεις του πεδίου ημερομηνίας. Χωρίστηκαν τα δεδομένα στις κατάλληλες στήλες και αγνοήθηκαν στήλες χωρίς χρήσιμα δεδομένα.

Σε αυτό το στάδιο δημιουργήθηκε ο ενιαίος πίνακας με τα συνολικά δεδομένα που θα μας απασχολήσουν. Παράλληλα έγινε ο έλεγχος της εισαγωγής των δεδομένων στην ορθή διαμόρφωση. Μετά από αυτό το σημείο θα μπορούσε να γίνει η αλλαγή της διαμόρφωσης της ώρας. Το Excel έχει εργαλεία ανάγνωσης με τα οποία ο χρήστης μπορεί, μετά από διαδοχικά βήματα να μετατρέψει την ώρα, από την δεκαδική μορφή (παράγραφος 1.4.2 και 1.4.1) που δίνεται σε μία τυπική μορφή.

4.1.3 Εισαγωγή στην Access.

Το αρχείο του Excel μπορεί εύκολα να εισαχθεί στην Access μέσω του αντίστοιχου εργαλείου. Κατά την εισαγωγή γίνεται δήλωση των ιδιοτήτων κάθε πεδίου. Αυτό το βήμα είναι χρήσιμο αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μας σε κάποια βάση δεδομένων ή αν θέλουμε τα έχουμε διαθέσιμα μέσω κάποιου διακομιστή δικτύου (server). Θα χρησιμοποιήσουμε αρχείο dBASE (.dbf) για την τελική αποθήκευση των δεδομένων μας, γιατί είναι ένα δημοφιλές αρχείο για δεδομένα αυτού του τύπου και μπορούν να εισαχθούν άμεσα στο ArcGIS.

4.1.4 Εισαγωγή στο ArcGIS

Για την γεωγραφική χρήση των δεδομένων πρέπει η εισαγωγή τους να γίνει έτσι ώστε να αναγνωριστεί το σύστημα αναφοράς. Το αρχείο dBASE (.dbf) εισάγεται μέσω του εργαλείου: Tools\Add XY Data... απαραίτητη είναι η σωστή αναγνώριση των πεδίων γεωγραφικών συντεταγμένων (Latitude Longitude βλέπε παράγραφο 1.4) καθώς και του συστήματος γεωγραφικής αναφοράς που χρησιμοποιείται. Στην περίπτωση μας είναι το WGS 1984 (World Geodetic System). Μετά την εισαγωγή το πρόγραμμα μπορεί να απεικονίσει και να επεξεργαστεί τα γεγονότα σε διάφορα συστήματα αναφοράς και γεωγραφικές προβολές.

4.2 Εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν.

4.2.1 Microsoft Office Excel 2007.

Ιστόγραμμα Ημερομηνιών.

Η δυνατότητα αυτή είναι κοινή σε όλα τα προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων. Η χρήσιμη διαφορά του Excel είναι ότι μπορούν εύκολα να γίνουν κλάσεις χρονικών

διαστημάτων που να συμπίπτουν με ημερολογιακούς χωρισμούς του χρόνου (πχ ανά μήνα).

Μέτρηση συχνότητας.

Εργαλείο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ιστογραμμάτων και αποδίδει το πλήθος εμφάνισης κάθε τιμής στο σύνολο της βάσης δεδομένων.

4.2.2 ArcGIS

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και ισχυρά προγράμματα γεωγραφικής επεξεργασίας. Δυνατότητες που χρησιμοποιήσαμε είναι η διαχείριση πληροφοριών σε διαφορετικά συστήματα συντεταγμένων (DATUM), η στατιστική επεξεργασία γεωγραφικών πληροφοριών, η απεικονίσεις των δεδομένων αλλά και των στατιστικών στοιχείων σε χάρτες και η χωρική επεξεργασία δεδομένων.

4.3 Ηλεκτρονικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την επεξεργασία των δεδομένων μας.

4.3.1 Ζώνες μέσης ετήσιας θερμοκρασίας.

Πηγή: ESRI and its partners: <http://www.geographynetwork.com/>

Χαρακτηρισμός: The ESRI Temperature Zones map service contains temperature zone polygons. The service shows mean annual air temperature at the ground in degrees C (Celsius). The mean air temperature maps were compiled with data from about 9,000 meteorological stations. Linear interpolation of the station data was possible only on flat plains far from the coasts. Elsewhere on the map, the isolines were laid out considering geographical situation. The isolines agree with the air temperature observations at each station. Data represents period 1993 - 1997.

4.3.2 Κλιματική ταξινόμηση Koeppen (Köppen).

Τα δεδομένα GIS που χρησιμοποιήσαμε για την αναπαραγωγή της ταξινόμησης Köppen έχουν τα παρακάτω στοιχεία(12):

<http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/data/Koeppen-Geiger-GIS.zip>

This zip-archive contains one text file (ASCII text with CRLF line terminators) including the climate classification on a regular 0.5 degree lat/lon grid for the period 1951 to 2000. The text file contains one line of header followed by 92416 lines of grid box center coordinates (latitude, longitude) with corresponding climate class abbreviated according to the climate classification established by Köppen and Geiger. The data are available on the global land areas.

Brief Guide to Koeppen Climate Classification System

Class A: Tropical

Temperature of the coldest month: $> 18^{\circ}\text{C}$. This the climate where the most water- and heat-demanding crops (e.g. for instance oilpalm and rubber) are grown. The climate is also ideal for yams, cassava, maize, rice, bananas and sugarcane. Sub-classes are:

Af - No dry season, at least 60 mm of rainfall in the driest month

Am - Monsoon type. Short dry season but sufficient moisture to keep ground wet throughout the year.

Aw - Distinct dry season. One month with precipitation < 60 mm.

i - Isothermal subtype. Annual range of temperature $< 5^{\circ}\text{C}$

Class B: Dry

Arid regions where annual evaporation exceeds annual precipitation. Even the wettest variants of this climate are characterized by a marked dry season. The climate is, therefore, mostly unsuitable for the crops that require year-round moisture. The main crops are usually millet, sorghum and groundnuts. Sunshine is usually high, which leads to high productivity where a sufficiently long rainy season or irrigation ensure a sufficient water supply: rice, sugarcane and maize are also common crops under this climate.

The two main subclasses refer to the dominant vegetation types: **BS** (steppe climate) and **BW** (desert). They are further subdivided as **h** subtype (subtropical desert with average temperature $> 18^{\circ}\text{C}$), **k** subtype (cool dry climate of the middle latitude deserts), and **k'** (temperature of the warmest month $< 18^{\circ}\text{C}$).

Class C: Temperate

Average temperature of the coldest month $< 18^{\circ}\text{C}$ and $> -3^{\circ}\text{C}$, and average temperature of warmest month $> 10^{\circ}\text{C}$. The main crops are the temperate cereals such as wheat, barley and Irish (white) potatoes. An important variant of this climate is the Mediterranean climate, characterized by the olive tree, and also very suitable for grapes. The main subdivisions include:

Cw - Winter dry season. At least 10 times as much precipitation in wettest month of summer as in driest month of winter

Cs - Summer dry season. At least three times as much rain in wettest month of winter as in driest month of summer, the latter having less than 30mm precipitation.

Cf - At least 30 mm precipitation in the driest month, difference between wettest month and driest month less than for Cw and Cs

Additional qualifiers are **a** (hot summer, average temperature of warmest month $> 22^{\circ}\text{C}$), **b** (cool summer, average temperature of warmest month $< 22^{\circ}\text{C}$) and **c** (cool - short summer less than four months $> 10^{\circ}\text{C}$). Note that the "raw" temperate climate extends into what is actually BS and BW, as the "Dry" B type is superposed on the other types where only temperature is used to define the climate.

Class D: Cold

Average temperature of the warmest month $> 10^{\circ}\text{C}$ and that of coldest month $< -3^{\circ}\text{C}$. This climate grows essentially the same crops as the temperate climate, but seasons tend to be shorter and limited at the beginning and end by frost.

This climate type comprises mainly the **Df** subtype (at least 30 mm of rain in the driest month, difference between wettest month and driest month less than for Cw and Cs) and **Dw** (winter dry season - at least 10 times as much precipitation in wettest month of summer as in driest month of winter). Other codes used are: **a** (hot summer, average temperature of warmest month $> 22^{\circ}\text{C}$), **b** (cool summer, average temperature of warmest month $< 22^{\circ}\text{C}$), **c** (cool, short summer less than four months $> 10^{\circ}\text{C}$) and **d** (average temperature of coldest month $< -38^{\circ}\text{C}$).

Class E: Polar

Average temperature of the warmest month $< 10^{\circ}\text{C}$. No crops are grown under this climate. The two main subdivisions - **ET** (tundra, average temperature of warmest month $> 0^{\circ}\text{C}$), and **EF** (no month with temperature $> 10^{\circ}\text{C}$) - are sometimes qualified by **d** if the average temperature of coldest month $< -38^{\circ}\text{C}$.

1st	2nd	3rd	Description	Criteria*
A			Tropical	$T_{cold} \geq 18$
	f		- Rainforest	$P_{dry} \geq 60$
	m		- Monsoon	Not (Af) & $P_{dry} \geq 100 - MAP/25$
	w		- Savannah	Not (Af) & $P_{dry} < 100 - MAP/25$
B			Arid	$MAP < 10 \times P_{threshold}$
	W		- Desert	$MAP < 5 \times P_{threshold}$
	S		- Steppe	$MAP \geq 5 \times P_{threshold}$
		h	- Hot	$MAT \geq 18$
		k	- Cold	$MAT < 18$
C			Temperate	$T_{hot} > 10$ & $0 < T_{cold} < 18$
	s		- Dry Summer	$P_{sdry} < 40$ & $P_{sdry} < P_{wwet}/3$
	w		- Dry Winter	$P_{wdry} < P_{swet}/10$
	f		- Without dry season	Not (Cs) or (Cw)
		a	- Hot Summer	$T_{hot} \geq 22$
		b	- Warm Summer	Not (a) & $T_{mon10} \geq 4$
		c	- Cold Summer	Not (a or b) & $1 \leq T_{mon10} < 4$
D			Cold	$T_{hot} > 10$ & $T_{cold} \leq 0$
	s		- Dry Summer	$P_{sdry} < 40$ & $P_{sdry} < P_{wwet}/3$
	w		- Dry Winter	$P_{wdry} < P_{swet}/10$
	f		- Without dry season	Not (Ds) or (Dw)
		a	- Hot Summer	$T_{hot} \geq 22$
		b	- Warm Summer	Not (a) & $T_{mon10} \geq 4$
		c	- Cold Summer	Not (a, b or d)
	d	- Very Cold Winter	Not (a or b) & $T_{cold} < -38$	
E			Polar	$T_{hot} < 10$
	T		- Tundra	$T_{hot} > 0$
	F		- Frost	$T_{hot} \leq 0$

*MAP = mean annual precipitation, MAT = mean annual temperature, T_{hot} = temperature of the hottest month, T_{cold} = temperature of the coldest month, T_{mon10} = number of months where the temperature is above 10, P_{dry} = precipitation of the driest month, P_{sdry} = precipitation of the driest month in summer, P_{wdry} = precipitation of the driest month in winter, P_{swet} = precipitation of the wettest month in summer, P_{wwet} = precipitation of the wettest month in winter, $P_{threshold}$ = varies according to the following rules (if 70% of MAP occurs in winter then $P_{threshold} = 2 \times MAT$, if 70% of MAP occurs in summer then $P_{threshold} = 2 \times MAT + 28$, otherwise $P_{threshold} = 2 \times MAT + 14$). Summer (winter) is defined as the warmer (cooler) six month period of ONDJFM and AMJJAS.

Πίνακας 7. Δείκτες κατάταξης κλιματικού μοντέλου . Köppen (13).

5 Βιβλιογραφία

1. Advanced Along Track Scanning Radiometer World Fire Atlas. [Online] <http://dup.esrin.esa.int/ionia/wfa/>.
2. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. [Online] <http://www.esa.int>.
3. **O. Arino, J. M. Rosaz.** 1997 AND 1998 WORLD ATSR FIRE ATLAS USING ERS-2 ATSR-2 DATA.
4. **Kottek, M., et al.** World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated. s.l. : Meteorol. Z., 15, 259-263. DOI: 10.1127/0941-2948/2006/0130., 2006.
5. **Butler, Rhett A.** MONGABAY.COM. *The Asian Forest Fires of 1997-1998*. [Online] [Cited: January 5, 2010.] http://rainforests.mongabay.com/08indo_fires.htm.
6. **Reynolds, R.W., et al.** An Improved In Situ and Satellite SST Analysis for Climate. *NINO3 [NOAA NCEP EMC CMB GLOBAL Reyn_SmithOlv2 monthly ssta]: Sea Surface Temperature Anomaly data*. [Online] 2002. http://iridl.ldeo.columbia.edu/filters/.NINO/SOURCES/.NOAA/.NCEP/.EMC/.CMB/.GLOBAL/.Reyn_SmithOlv2/.monthly/.ssta/NINO3/.
7. **Christy, David H. Douglass and John R.** Limits on CO2 Climate Forcing from Recent Temperature Data of Earth. *Energy & Environment*. 2009, Vol. 20, No. 1&2.
8. **Σαχσαμάνογλου, Χ. Σ. και Μπλούτσος, Α. Α.** *Φυσική Κλιματολογία*. 1998.
9. **P. Brohan, J. J. Kennedy, I. Harris, S. F. B. Tett & P. D. Jones.** Uncertainty estimates in regional and global observed temperature changes: a new dataset from 1850. [Online] <http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/index.html> ; <http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/diagnostics/comparison.html>.
10. **Γκόφας, Αθανάσιος.** *Εγχειρίδιο δασοπροστασίας*. 2008.
11. **Arino, O. and Plummer, S.** *ALONG TRACK SCANNING RADIOMETER WORLD FIRE ATLAS: Validation of the 1997-98 Active Fire Product*.
12. **Beck, C., et al.** *Characterizing Global Climate Change by means of Köppen Climate Classification*. s.l. : Klimastatusbericht, 2005.
13. **Pidwirny, M.** *Climate Classification and Climatic Regions of the World. Fundamentals of Physical Geography, 2nd Edition*. Date Viewed. [Online] 2006. <http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html>.
14. [Online] <http://envisat.esa.int/glossary/>.
15. **Peel, M. C., Finlayson, B. L. and McMahon, T. A.** *Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification*. 2007.

